

Perfektionismus

Die Balance zwischen Ressourcen und Ansprüchen finden

Cathy Caviezel

Psychologin und Organisationsberaterin, Dozentin und Beraterin zu Gesundheits- und Selbstmanagementthemen an der PHZH

Logopäd:innen sind in einem anspruchsvollen Setting und mit einem ebensolchen Fächer von Aufgaben und Methoden gefordert. Diese Anforderungen betreffen sowohl die berufliche Praxis als auch das persönliche Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, sich das Arbeitsleben nicht durch hohe Ansprüche an sich selbst zusätzlich zu erschweren. Wie gelingt ein gesunder Umgang mit den Anforderungen von aussen und den eigenen Ansprüchen? Dieser Artikel bietet hilfreiche Denkanstösse.

Die Anforderungen an Logopäd:innen sind zahlreich und wie in allen Berufen werden sie nicht weniger. Da sind zum einen die Vielfalt an Störungsbildern und die individuellen Ansätze im Umgang damit sowie die Heterogenität der Schüler:innen, Klient:innen oder Patient:innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Fähigkeiten und kulturellen Hintergründen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen ist für alle Beteiligten eine Herausforderung in Bezug auf Koordination,

Kommunikation und dem Vertreten der eigenen Fachexpertise – persönlich und in Bezug auf die zeitlichen Ressourcen. Generell ist ein effizientes Zeitmanagement notwendig, um die zahlreichen Therapien und Aufgaben ressourcenschonend zu planen und auch der Dokumentation und den verlangten Berichten gerecht zu werden. Wie in allen sogenannten «Kontaktberufen» ist die Beziehung das A und O für den Therapieerfolg. Das heisst, persönlich präsent zu sein und allenfalls auch Frustra-

tionen aushalten zu müssen. Belastend kann ebenfalls der Umgang mit Eltern und Angehörigen sein, die zwar das Beste für ihr Kind oder die betroffene Person möchten, aber nicht immer die gleiche Vorstellung davon haben, was das sein könnte.

Als ob die Anforderungen in therapeutischen Berufen nicht schon hoch genug wären, setzen sich gerade engagierte Logopäd:innen mit ihren eigenen hohen Ansprüchen unter Stress.

In meiner Beratungstätigkeit mache ich die Erfahrung, dass Fragen oft wirksamer sind als Antworten. Deshalb werfe ich im Folgenden Fragen zu einigen Themenbereichen auf, auf die ich - mehr als Gedakentepich - eingehen möchte. Die Reihenfolge der Fragen ist nicht zufällig. Die Fragen sind am Ende des Artikels zusammengefasst.

Was ist mir wirklich wichtig im Leben?

Häufig geht im Hamsterrad des Alltags das Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse verloren. Dinge werden vorzu abgearbeitet und man reagiert auf das, was am lautesten ruft und vermeintlich am dringendsten ist. Die Woche ist bereits wieder vorbei und meine Ich-Zeit hat nicht stattgefunden. Auch in der Arbeit möchte ich meine leitenden Werte einbringen und leben können, damit es mir gut geht. Ist das in meinem Umfeld und meiner Tätigkeit möglich und was braucht es dazu? Die Frage, was mir im Leben wirklich wichtig ist, verdient Präsenz im Alltag und Aufmerksamkeit und steht deshalb in der Reihenfolge zuoberst. Wer, wenn nicht ich selbst, kann mir die Erlaubnis geben, mich um meine Wünsche und Bedürfnisse zu kümmern? Es lohnt sich, sich in wiederkehrenden Abständen Zeit und Raum dafür zu nehmen, um sich darüber Gedanken zu machen. Welche meiner Bedürfnisse bleiben in meinem gelebten Alltag immer wieder auf der Strecke, weil sie von links und rechts durch Anforderungen und Anliegen ausgebremst werden? Neben dem Erkennen und Benennen muss es darum gehen, wann und wo mein Bedürfnis im Alltag seinen Platz erhält und wie es ganz konkret zum Leben erweckt werden kann.

Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um?

Im Berufsalltag von Logopäd:innen sind die Gelegenheiten, sich zu verausgaben, endlos. Es ist hilfreich zu wissen, welche Ressourcen mir tatsächlich zur Verfügung stehen, um mir durch eine konkrete Planung die Arbeit zu

erleichtern. Mit Ressourcen sind einerseits zeitliche und materielle Ressourcen gemeint, andererseits aber auch meine persönlichen Kräfte und Stärken. Dazu muss ich mir bewusst machen, welche Energieräuber in meinem Leben aktiv sind und wie ich meine Batterien am besten wieder aufladen kann. Was tut mir gut und hält mein Energielevel in der Balance? Diese Aktivitäten dürfen nicht vernachlässigt werden, auch nicht, um Zeit für die Arbeit zu gewinnen. Wenn mir das Singen im Chor oder der Waldspaziergang am Abend Kraft geben, dann muss ich mir diese Aktivität verbindlich einplanen - auch wenn der Bericht dann liegen bleibt. Welche Energieräuber kann ich konkret minimieren oder sogar ausschalten?

Wer will etwas von mir und mit welcher Berechtigung?

Anforderungen und Aufträge dürfen auch hinterfragt werden. Ein bekanntes Tool ist das Eisenhower-Prinzip, das auf eine Rede des ehemaligen US-Präsidenten zurückgeht. Aufgaben werden in einer Matrix nach Dringlichkeit und Wichtigkeit eingeteilt. Sind sie dringlich UND wichtig (wie zum Beispiel ein verlorenes Kind oder eine wichtige terminliche Deadline), müssen sie sofort erledigt werden. Wichtige, aber nicht dringliche Dinge brauchen ihren Platz in der Agenda und können mit einem realistischen Zeitaufwand geplant werden. Die Aufträge, die nicht wichtig sind, aber Dringlichkeit vorgeben, sind zum Beispiel Mails oder Anrufe, die mich von wichtigen Dingen ablenken und meine Aufmerksamkeit absorbieren. Ich darf den Mut haben, alles nicht Wichtige UND nicht Dringliche wegzulassen. Fällt mir dies schwer, kann ich es auch einfach länger liegen lassen und es erledigt sich im besten Fall von selbst.

Reicht «gut genug»?

«Ich muss alles selbst machen», «Ich will niemanden enttäuschen» oder «Ich muss immer für meine Arbeit da sein». Wenn man zu den Menschen gehört, die zu stressverschärfenden Gedanken neigen, ist das Verfolgen des Prinzips «Gut ist gut genug» eine grosse Herausforderung. Was tue ich für mich selbst und meine eigenen Ansprüche, das eigentlich gar nicht von mir verlangt wird?

Wer bestimmt, wie viel genug ist? Sind es die Vorgesetzten, die Menschen in meinem Umfeld, meine Schüler:innen, Klient:innen, Patient:innen und deren Eltern und Angehörige durch ihre Rückmeldungen, die die Latte festlegen? Letztendlich entscheide ich selbst,

auch aufgrund meiner Familien- und Lerngeschichte. Häufig haben wir seit der frühen Kindheit Glaubenssätze verinnerlicht, die damals ihre Berechtigung hatten oder zumindest erklärbar waren und uns heute immer noch in ihrer absoluten Form begleiten. Die Anweisung «Mach es perfekt!» wirkt sich positiv aus, indem ich beispielsweise wertschätzende Rückmeldungen für meine Arbeit erhalte. Der Nachteil ist, dass ich mich für diesen Anspruch so stark engagieren muss, dass ich – gerade bei einer uferlosen Tätigkeit – in eine anhaltende Überlastung geraten kann. Perfektion ist immer unerreichbar. Die Umwandlung des Glaubenssatzes in einen «Erlaubersatz», wie beispielsweise «Ich mache es gut und werde fertig», kann gelingen, indem ich mich mit Fragen beschäftige, wie:

- Woher kommt dieser Glaubenssatz und inwiefern ist er noch gültig? Wie äussert er sich in meinem Berufsalltag?
- Was sind seine Vorteile, die mich unterstützen und die ich beibehalten möchte? Und welche Anteile möchte ich nicht mehr verfolgen?
- Was würde sich für mich dadurch in meinem Alltag ändern?

Etwas gut zu machen, ist angesichts der Vielzahl von Aufgaben in den meisten Fällen gut genug. Es hilft, mir vorzustellen, ob es überhaupt jemandem auffallen würde, wenn ich meinen Bericht weniger detailliert ausführe. Wer liest diese Berichte und worauf kommt es dabei wirklich an? Wenn ich mir überlege, welche meiner Aufgaben unverzichtbar und unverhandelbar in der gewohnten Qualität erledigt werden müssen, kann ich Prioritäten setzen und Entlastung herbeiführen. Bei einigen Aufgaben kann ich mich fragen, was das Schlimmste ist, das passieren könnte, wenn ich diese Aufgabe «gut genug» erledige.

Bei all diesen Fragen geht es darum, achtsam und bewusst dranzubleiben, mit den Erkenntnissen in kleinen Schritten gewünschte Änderungen zu initiieren und bei alledem nicht zu streng mit sich selbst zu sein.

Cathy Caviezel

Leitfragen für deinen Umgang mit Anforderungen

- Was ist mir wirklich wichtig im Leben? Welches Bedürfnis von mir darf nicht zu kurz kommen? Welche Werte leiten mich und sind in meiner Arbeit unverzichtbar?
- Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Wenn ich so weiterarbeiten würde, wie voll wären meine Batterien am Ende des (Schul-)Jahres?
- Was genau ist mein Auftrag (und wo endet dieser)? Welche Aufträge darf ich deshalb auch ablehnen? Wer möchte etwas von mir und mit welcher Berechtigung?
- Ist das Anliegen wichtig und/oder dringend (oder kann es warten)?
- Welche Aufgaben könnte ich weglassen oder nicht mehr mit der gleichen Genauigkeit und dem gleichen Zeitaufwand erledigen?
- Wie schwer fällt es mir, loszulassen (auch von Dingen, die ich nicht beeinflussen kann)?
- Welche Gedankenmuster verstärken mein Stresserleben? Welche Vor- und Nachteile haben diese Glaubenssätze?

Literaturverzeichnis und weiterführende Literatur

logopaedie.ch